

A EDUCAÇÃO NA GERAÇÃO DE SCREENAGERS: DESAFIOS DOCENTES E O PERCURSO FORMATIVO DE ALUNOS NATIVOS DIGITAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.8331684

Jorge de Sousa Santos

Professor na Educação Básica. Licenciado em Pedagogia (UEG).

Especialista em Currículo e Prática Docente nos A.I do Ens. Fund. (UFPI).

Especialista em Linguagem, Suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho (UFPI).

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação (MUST UNIVERSITY).

E-mail.: j.ssantos_letras@hotmail.com

Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/6302165566784973>

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-3022-2803>

RESUMO

Este artigo traz uma reflexão a respeito da geração screenagers e a educação. Tem por objetivo central a discussão sobre a atual geração de estudantes e sua relação com o universo educacional. Apresenta como elemento substancial para esta produção, as possibilidades e impactos sobre a geração digital e seu percurso escolar, ponderando sobre os desafios para os professores e escolas. Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica, uma revisão de literatura, de caráter qualitativo e enquadra-se na categoria explicativa. Para colaborar com esta construção, este artigo aponta, ainda, algumas contribuições relevantes sobre a temática de diferentes autores que surgiram no decorrer da realização da pesquisa. Apresenta, ainda, o papel dos professores frente ao processo educativo no século XXI e dos arranjos contemporâneos para assegurar a integração ao currículo das novas tecnologias digitais na educação. E, conclui-se que, a materialização das ações se manifesta considerando as necessidades históricas, sociais e cognitivas dos alunos nos espaços de aprendizagem físicos ou virtuais.

Palavras-chave: Screenagers. Desafio docente. Nativos digitais.

ABSTRACT

This article reflects upon the "screenagers" generation and education. Its main objective is to discuss the current generation of students and their relationship with the educational realm. It presents as a substantial element for this production the possibilities and impacts on the digital generation and their educational journey, while pondering the challenges for teachers and schools. This research is classified as bibliographic, a literature review, with a qualitative nature, falling into the explanatory category. To contribute to this construction, the article also highlights some relevant

contributions on the subject from different authors that emerged during the research process. It further presents the role of teachers in the educational process in the 21st century and contemporary arrangements to ensure the integration of new digital technologies into education curricula. In conclusion, the materialization of actions takes into consideration the historical, social, and cognitive needs of students in physical or virtual learning spaces.

Keywords: Screenagers. Teacher Challenges. Digital Natives.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo central da pesquisa é fazer uma reflexão sobre a geração *screenagers* e a educação frente às tendências educacionais na contemporaneidade, especificamente no que se refere à relação com o universo educacional, as possibilidades e impactos sobre a geração digital e seu percurso escolar. Ademais, ponderar sobre os desafios para os professores e instituição escolar. Sob essa perspectiva, o trabalho advém de estudos que têm discutido acerca da inserção das tecnologias digitais nos ambientes de aprendizagem e cotidiano de alunos nativos digitais.

Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica, uma revisão de literatura. Segundo Gil (2010) a revisão de literatura está inserida no contexto de base em elementos conceituais já publicados, nesse sentido, o referencial teórico foi desenvolvido tendo como base livros, artigos, leis, artigos científicos e trabalhos monográficos.

O presente estudo tem caráter qualitativo, conforme Silva e Menezes (2005) a pesquisa qualitativa é a que estabelece relação entre os fatores objetivos e subjetivos que não podem ser expressos de forma quantitativa. Richardson (2008) expressa essa forma de pesquisa como aquela que não se pode medir em níveis numéricos, há subjetividades e nuances que não são quantificáveis por si só.

Os métodos utilizados indicaram os levantamentos bibliográficos documentais e as considerações finais em que podem ser apontados possíveis debates para a compreensão das questões levantadas.

Essa pesquisa se enquadra na categoria explicativa que, de acordo com Gil (2010), se baseia na identificação de causas e fatores que causam o tema a ser trabalhado. A pesquisa foi realizada durante a segunda quinzena do mês de junho de 2023, na qual se buscou artigos, revistas, sites científicos e periódicos com as

seguintes palavras-chave: *Screenagers*. Nativos Digitais. Educação na Contemporaneidade.

Diante do exposto, o presente estudo destaca, enquanto fundamentação teórica uma síntese a respeito da geração *screenagers* e de educação na contemporaneidade a partir de contribuições sobre a temática sob a ótica de autores como: Rushkoff (2006), Marc Prensky (2001), Palfrey & Gasser (2011), Freire (1996) e Moran (2015).

As considerações finais apontam que, o ambiente de aprendizagem tecnológico apresenta um potencial valioso no percurso escolar de alunos nativos digitais, proporcionando uma gama de oportunidades e benefícios tanto para alunos quanto para professores. O papel do professor é essencial para garantir a eficácia desse ambiente, orientando, facilitando e adaptando o ensino para atender às necessidades dos alunos, lidar com a distração causada pelos dispositivos eletrônicos e ajudar os alunos a desenvolver habilidades críticas de avaliação da informação *online* enquanto aproveita ao máximo as possibilidades oferecidas pela tecnologia.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Geração de *Screenagers* e a Educação

A geração de *screenagers* concerne ao grupo de indivíduos jovens que cresceram envoltos a um ambiente altamente tecnológico, onde o uso de dispositivos eletrônicos, como *smartphones*, *tablets* e computadores, é indispensável.

O termo “*screenager*” é um neologismo da língua inglesa, ou seja, uma expressão recém-criada a partir da junção de duas outras palavras já existentes no idioma, que assume, então, um outro significado a fim de suprir lacunas momentâneas ou permanentes acerca de um novo conceito. Rushkoff (2006) utilizou-se do termo “*screenagers*” para definir os adolescentes (*teenagers*) com aptidões de domínio das telas (*screens*). Essa geração é conhecida por seu constante uso de telas e por estar sempre conectada às redes sociais, jogos *online*, *streaming* de mídia e outras formas de entretenimento digital.

Com isso, a relação desta geração com a educação não poderia ser diferente. Os *screenagers* são considerados nativos digitais. O conceito de nativos digitais empregado aqui é usado para caracterizar a geração de pessoas nascidas em meio a massiva oferta de informações instantâneas e de fácil acesso na rede de

computadores – a web, e que consideram os recursos tecnológicos como suporte para atender às suas demandas diárias.

Marc Prensky (2001) em seu artigo *‘Digital Natives, Digital Immigrants’* propôs uma distinção entre as gerações que cresceram imersas na tecnologia digital (nativos digitais) e as gerações mais velhas que tiveram que se adaptar a ela (imigrantes digitais).

De acordo com Prensky (2001), os imigrantes digitais são pessoas que nasceram e cresceram em uma época em que a tecnologia digital não era tão predominante ou acessível, estes indivíduos se familiarizaram com a tecnologia digital mais tarde em suas vidas e, portanto, podem enfrentar desafios ao se adaptarem a ela. Logo, são considerados “imigrantes” nesse contexto digital, assim como os imigrantes em um país estrangeiro que precisam aprender uma nova cultura e se ajustar a ela.

O autor argumenta que os imigrantes digitais tendem a ter uma abordagem mais cautelosa e menos natural em relação à tecnologia digital. Estas pessoas podem ter dificuldades em acompanhar as mudanças rápidas e constantes na tecnologia, e ainda se sentirem deslocados ou desconfortáveis em relação ao uso de dispositivos eletrônicos e à comunicação digital.

Por outro lado, o autor supracitado descreve os ‘nativos digitais’ como a geração mais jovem que cresceu rodeada pela tecnologia digital, como computadores, videogames, *internet* e *smartphones*. Eles estão familiarizados com a tecnologia desde cedo em suas vidas e têm uma abordagem mais intuitiva e natural em relação a ela.

Contudo, Palfrey e Gasser (2011) expandem a discussão iniciada por Marc Prensky (2001), buscando uma compreensão mais aprofundada da geração que cresceu imersa na era digital e pontuam que: “Todos [estes garotos e garotas] são nativos digitais. Todos nasceram depois de 1980, quando as tecnologias digitais chegaram. Todos [eles] têm acesso às tecnologias digitais e todos têm habilidades para usar essas tecnologias” (Palfrey & Gasser, 2011, p. 11). Os autores enfatizam que a identidade de nativo digital não é determinada apenas pela idade ou data de nascimento, mas sim pelo conjunto de habilidades, atitudes e experiências que os indivíduos desenvolvem em relação à tecnologia digital ao longo de suas vidas.

Além disso, Palfrey & Gasser (2011) ressaltam que a educação deve se adaptar às necessidades e habilidades dos nativos digitais, oferecendo oportunidades para que desenvolvam habilidades críticas, como pensamento crítico, alfabetização digital, ética *online* e gerenciamento da privacidade digital. Defendem ainda a importância de garantir o acesso equitativo à tecnologia e promover uma participação ativa e responsável na sociedade digital.

A educação para os *screenagers* deve incorporar a tecnologia de forma significativa e relevante. Isso pode envolver o uso de dispositivos eletrônicos, aplicativos educacionais, plataformas de aprendizado *online*, recursos digitais e outras ferramentas tecnológicas. Os educadores devem estar atualizados sobre as últimas tendências tecnológicas e serem aptos a integrar a tecnologia de maneira eficaz nas atividades de ensino e aprendizagem.

2.2 Relação Alunos Nativos Digitais x Universo Educacional - Possibilidades e Impactos

A relação entre alunos nativos digitais e o universo educacional é uma problemática bastante evidente na contemporaneidade. Dado isso, é possível traçar um panorama que evidencia as possibilidades deste universo educacional e também os impactos sob a ótica dessa nova forma de ensinar e aprender. Haja vista que, este alunado pertence a uma geração que está acostumada a interagir e a utilizar a *internet* como uma fonte primária de informação, comunicação e construção de novos saberes.

Sabe-se que, este público tem acesso a um volume sem precedentes de informações. Assim, podem facilmente pesquisar e encontrar recursos *online* sobre praticamente qualquer assunto. Isso sem dúvida amplia suas oportunidades de aprendizado e potencializa a habilidade de explorar tópicos de seu interesse de forma autônoma. Segundo Freire (1996), autonomia é a habilidade e liberdade do aluno para construir e reconstruir o conhecimento que lhe é ensinado. Nesse contexto, a liberdade é um elemento fundamental da autonomia, porém isso não significa que o papel do professor seja descartado. De acordo com Freire (1996), o professor não deve apenas transmitir conhecimentos, mas sim criar oportunidades para que os estudantes desenvolvam e produzam seu próprio conhecimento.

No contexto educacional, as tecnologias digitais oferecem uma gama de ferramentas e recursos interativos que podem enriquecer a experiência de aprendizagem, o que torna o processo de ensino mais envolvente e atraente para esses alunos que estão habituados a se comunicar e colaborar *online*.

A flexibilidade e personalização é outro recurso que a tecnologia digital traz aos alunos nativos digitais e permite o acesso à educação em qualquer lugar e a qualquer momento, ultrapassando as barreiras dos espaços físicos das instituições de ensino. Possibilita ainda aprendizagem adaptada ao ritmo e às necessidades individuais de acordo com o nível de habilidade e interesse do aluno, além de oferecer uma experiência de aprendizado mais personalizada. De acordo com Moran (2015, p. 16), “O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital”.

No cenário da educação brasileira, há a modalidade de educação a distância - EaD, que é uma das oito modalidades de educação regulamentadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei 9.394/1996. A definição de Educação a Distância está expressa no decreto 5.622/2005 que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/1996 e traz a seguinte definição:

A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (Brasil, Decreto nº 5.622/2005, Art.: 1º n.p).

O Art. 80 da LDB (1996, n.p) diz que: “O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. Dado isso, dos desafios e preocupações que o sistema educacional enfrenta, embora os alunos nativos digitais possuam habilidades tecnológicas avançadas, especificamente na esfera pública de ensino, é importante destacar que apesar da modalidade de educação a distância ser uma oportunidade de disseminação da educação, capaz de romper barreiras físicas, geográficas e ser ainda uma forma de democratização do ensino, ainda assim, nem todos têm as mesmas oportunidades de acesso à tecnologia e conhecimento digital. Isso pode criar disparidades educacionais entre diferentes grupos socioeconômicos. O que aconteceu durante o período pandêmico de Covid-

19, que por fatores extrínsecos aos alunos, foram impedidos de ter acesso ao direito fundamental, à educação, previsto no art. 5º da CF/1988 e reforçado na LDB (1996).

A LDB 9.394/1996 em seu título III, do direito à educação e do dever de educar diz que a educação escolar pública será efetivada mediante garantia de:

educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas (LDB 9.394/1996 art. 4º inciso XIII, incluído pela Lei nº 14.533, de 2023, n.p).

Para aproveitar ao máximo as possibilidades trazidas pelos alunos nativos digitais, é fundamental que as instituições educacionais adaptem suas abordagens de ensino. Isso envolve a incorporação efetiva da tecnologia na sala de aula, fornecendo recursos e capacitação adequada aos professores, além de promover o letramento digital entre os estudantes. Perante o exposto, pode-se ressaltar o que diz a LDB (1996) ainda no art. 4º parágrafo único:

Para efeitos do disposto no inciso XII do **caput** deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento (LDB 9.394/1996, Art. 4º, parágrafo único, incluído pela Lei nº 14.533, de 2023, n.p).

No entanto, é importante equilibrar o uso da tecnologia com métodos de ensino tradicionais, garantindo que os alunos desenvolvam habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e habilidades sociais. O papel do professor como facilitador e orientador do processo de aprendizagem continua sendo fundamental, mesmo em um ambiente cada vez mais digital. Neste sentido, conforme Moran (2015, p. 22), “Podemos fazer mudanças progressivas na direção da personalização, colaboração e autonomia ou mais intensas ou disruptivas. Só não podemos manter o modelo tradicional e achar que com poucos ajustes dará certo”.

Em suma, a relação entre alunos nativos digitais e o universo educacional traz diversas possibilidades e impactos. Aproveitar as vantagens da tecnologia digital e adaptar as práticas educacionais de forma a promover uma aprendizagem significativa e inclusiva é essencial para preparar os alunos para os desafios do século XXI.

2.3 Geração Digital e o Percorso Escolar

A geração digital estabeleceu-se a partir de um ambiente em que a tecnologia digital permeia o cotidiano desses indivíduos, o que influencia a forma como eles aprendem, se comunicam e interagem com o mundo ao seu redor. Conforme afirma, Prensky (2001):

Nossos alunos mudaram radicalmente. Os alunos de hoje não são os mesmos para os quais o nosso sistema educacional foi criado. Os alunos de hoje não mudaram apenas em termos de avanço em relação aos do passado, nem simplesmente mudaram suas gírias, roupas, enfeites corporais, ou estilos, como aconteceu entre as gerações anteriores. Aconteceu uma grande descontinuidade. Alguém pode até chamá-la de apenas uma “singularidade” – um evento no qual as coisas são tão mudadas que não há volta. Esta então chamada de “singularidade” é a chegada e a rápida difusão da tecnologia digital nas últimas décadas do século XX (Prensky, 2001, p. 1).

Diante disso, consolida uma mudança no paradigma educacional e no estilo de aprendizagem que tende a ser mais orientado para a tecnologia. As instituições de ensino incorporam tecnologia nas atividades e no currículo. A geração digital traz consigo uma série de mudanças no percurso escolar. No âmbito da educação básica a cultura digital já é uma realidade que permeia os currículos escolares, assim como na educação superior.

As escolas tiveram que abraçar a tecnologia e adaptar suas práticas de ensino para atender às necessidades dos alunos nativos digitais. Isso envolve a integração de recursos tecnológicos, desenvolvimento de habilidades digitais, promoção da colaboração e personalização do aprendizado. Ao equilibrar o uso da tecnologia com métodos de ensino tradicionais, as escolas e universidades podem preparar os alunos para serem cidadãos digitais responsáveis e bem-sucedidos em um mundo cada vez mais tecnológico.

2.4 Desafios para Professores e Escolas

Docentes e instituições de ensino enfrentam inúmeros desafios ao lidar com alunos nativos digitais, tais como: lacuna tecnológica. Nem todas as escolas possuem recursos tecnológicos adequados para atender às necessidades dos alunos nativos digitais. A falta de acesso a dispositivos, conexão à internet de qualidade e

capacitação adequada para os professores pode criar uma lacuna tecnológica que dificulta a integração efetiva da tecnologia na sala de aula, por exemplo.

As diferenças de habilidades digitais: embora os alunos nativos digitais sejam familiarizados com a tecnologia, suas habilidades digitais podem variar significativamente. Alguns alunos possuem potencialidades e são mais habilidosos no uso de dispositivos e aplicativos, enquanto outros podem ter fragilidade e precisar de suporte adicional. Os professores devem estar preparados para lidar com essa diversidade e oferecer orientação e instrução individualizada.

Os desafios de distração é um obstáculo que precisa de atenção. Os alunos nativos digitais são constantemente bombardeados por estímulos digitais, o que ocasiona dificuldade em manter o foco e a atenção durante as aulas. A presença de dispositivos eletrônicos na sala de aula pode ser uma distração constante. Os professores precisam estabelecer regras claras sobre o uso de tecnologia e desenvolver estratégias para envolver os alunos de forma ativa e manter sua atenção.

Adaptação curricular: os currículos tradicionais precisam ser repensados e adaptados para atender às necessidades dos alunos nativos digitais. Isso pode envolver a incorporação de recursos digitais, atividades interativas e projetos colaborativos que se alinhem aos interesses e habilidades dos alunos. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018), versa na competência geral de número 5 sobre desenvolver a cultura digital nos estudantes. A redação do texto diz:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (Brasil, 2018, p. 9).

Os professores precisam encontrar um equilíbrio entre o uso da tecnologia e os métodos de ensino tradicionais, garantindo que os objetivos educacionais sejam atingidos. Formação docente: os professores podem enfrentar desafios em relação à sua própria competência tecnológica e conhecimento sobre as melhores práticas de integração da tecnologia na sala de aula. Segundo Freire (1991), a formação docente deve ser permanente, a formação não termina com a universidade. "Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática" (Freire, 1991, p. 58).

A formação docente contínua é essencial para capacitar os professores a utilizarem efetivamente a tecnologia como uma ferramenta de ensino e aprendizagem, além de incentivá-los a explorar novas abordagens pedagógicas. A formação continuada é, de acordo com Freire (1996) o caminho mais assertivo com vistas a melhoria da qualidade do ensino, dentro do panorama educacional contemporâneo.

Privacidade e segurança *online*: Com a integração da tecnologia, surgem preocupações com a privacidade e segurança dos alunos. É necessário garantir que os alunos estejam cientes dos riscos *online* e que sejam ensinados sobre a importância de proteger suas informações pessoais e se comportar de maneira responsável e ética no ambiente digital.

Superar esses desafios requer uma abordagem holística, envolvendo professores, escolas, pais e a comunidade educacional como um todo. É importante investir em infraestrutura tecnológica adequada, fornecer formação e suporte contínuos aos professores, promover políticas claras sobre o uso de tecnologia na sala de aula e incentivar a colaboração entre os diferentes atores envolvidos na educação. Ao enfrentar esses desafios de maneira proativa, as escolas podem aproveitar os benefícios da tecnologia digital e proporcionar uma educação relevante e de qualidade aos alunos nativos digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A geração de *screenagers*, composta por alunos nativos digitais, apresenta desafios específicos para os professores e para o percurso formativo. Os docentes precisam incorporar a tecnologia de forma significativa, lidar com a distração causada pelos dispositivos eletrônicos e ajudar os alunos a desenvolver habilidades críticas de avaliação da informação *online*.

Já os alunos nativos digitais se beneficiam de uma abordagem educacional interativa, colaborativa e prática, que valorize suas habilidades digitais e promova o pensamento crítico e criativo. Essa geração oferece oportunidades para explorar o potencial da tecnologia na educação, preparando-os para um mundo cada vez mais digitalizado.

REFERÊNCIAS

- Brasil. (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em 19 jun. 2023.
- Brasil. (2005). **Decreto nº 5.622/2005 - Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/dec_5622.pdf Acesso em: 23 jun. 2023.
- Brasil. (1996). **Lei no 9.934, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm Acesso em: 19 jun. 2023.
- Brasil. (2023). **Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital**. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14533.htm#art7 Acesso em: 19 jun. 2023.
- Brasil. (2018). Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília. 600p.
- Freire, Paulo. (1991). **A Educação na Cidade**. São Paulo: Cortez.
- Freire, Paulo. (1996). **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra.
- Gil, Antônio Carlos. (2010). **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p.
- Moran, J. (2015). **Mudando a educação com metodologias ativas**. Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II.
- Palfrey, J; & Gasser, U. (2011). **Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de nativos digitais**. tradução: Magda França Lopes; revisão técnica: Paulo Gileno Cysneiros. Porto Alegre: Artmed.
- Prensky, M. (2001). **Digital Natives, Digital Immigrants**. MCB University Press. Disponível em: <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf> Acesso em: 16 de junho de 2023.
- Rushkoof, D. (2006). **Screenagers: lessons in chaos from Digital Kids**. Creskill, NJ: Hampton Press.

Richardson, Roberto Jarry; & Peres, José Augusto de Souza. (2008). **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. ed. rev. ampl São Paulo: Atlas. 334p

Silva, Edna Lúcia da; & Menezes, Estera Muszkat. (2005). **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 4. ed. Florianópolis: UFSC. 138 p.